

Beyond The Cog

Projeção da tarifa de fornecimento de energia elétrica para o setor agropecuário do Paraná

Published by **Fernando M** on 22 de outubro de 2024

O presente relatório técnico busca projetar a tarifa média de fornecimento de energia elétrica com tributos aplicável às unidades consumidoras da classe rural, do grupo B, da empresa Copel Distribuição, concessionária do Estado do Paraná, bem como o fio B incidente na compensação de créditos de microgeração, cobrança introduzida nos termos da lei 14.300/2022, para o período de 2025 a 2049.

As projeções podem servir a análises de viabilidade econômica por parte de empresas do setor de microgeração e seus clientes. Não se trata de uma análise setorial completa e tampouco uma análise de viabilidade em si; é tão somente de uma projeção de preços.

A técnica usada para ambas projeções é uma regressão do tipo log-linear, que consiste em uma técnica estatística em que a projeção é realizada a partir um histórico de dados, e a ela há um bom grau de incerteza associado. Assim, as projeções são meramente baseadas em um histórico, deixando os números falarem por si, e não em premissas. Técnicas dessa natureza não devem prevalecer sobre a visão de um analista qualificado, devendo os resultados serem entendidos apenas como complementares. O uso das estimativas aqui apresentadas é livre (contanto que citada a fonte) e, ao mesmo tempo,

de integral responsabilidade de quem decidir usá-las. O autor não se responsabiliza por resultados adversos. A decisão pelo uso das nossas projeções implica adesão automática à condição expressa neste parágrafo.

Procedimentos estatísticos para projeções da tarifa de fornecimento, do fio b e dos respectivos intervalos de confiança

As projeções da tarifa de fornecimento e do fio b dar-se-ão por modelos de crescimento composto, tendo por notação geral a equação

$$Y_t = \alpha(1+r)^t u_t,$$

em que Y é a variável que se procura projetar, α é um parâmetro, r é a taxa de crescimento composto por período, t é o período e u_t representa um termo de erro aleatório, transmitindo a noção de modelo estatístico. Admitindo-se a transformação logarítmica, chega-se ao modelo log-linear expresso por

$$\ln Y_t = \ln \alpha + t \ln(1+r) + \ln u_t,$$

com uma notação mais simples dada por

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 t + v_t,$$

admitindo-se que

$$\ln Y = y, \ln \alpha = \beta_0, \ln(1+r) = \beta_1 \text{ e } \ln u_t = v_t.$$

Note-se que o modelo é linear nos parâmetro e que, portanto, pode ser estimado pelo método de mínimos quadrados ordinários (MQO).

Conforme Gujarati e Porter (2011), o vetor de parâmetros β em uma regressão por MQO é estimado por

$$\beta = (X'X)^{-1}X'y,$$

com matriz de covariâncias

$$\Sigma = \sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1},$$

em que \mathbf{X} é uma matriz $M \times N$ quem contém os N valores observados das M variáveis exógenas, incluindo o intercepto, e \mathbf{y} é um vetor $1 \times N$ que contém os N valores observados da variável endógena (variável que se procura projetar). O parâmetro σ^2 é a variância do erro da regressão e é usado como escalar no cômputo da matriz de covariâncias.

Wooldridge (2012, p. 212) destaca que, sob a hipótese de normalidade dos erros, a reconversão de y para Y pode ser feita da seguinte maneira:

$$\hat{Y} = \exp\left(\frac{\hat{\sigma}^2}{2}\right) \exp \hat{y},$$

Conforme QMS (2010), os erros-padrão de previsão podem ser estimados através da expressão

$$\hat{\sigma}(\text{previsão}_t) = \hat{\sigma} \sqrt{1 + \mathbf{x}'_t(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \mathbf{x}_t},$$

em que \mathbf{x}_t expressa o vetor dos valores previstos para as variáveis exógenas no período t . Sob a hipótese de normalidade, para um nível de confiança de aproximadamente 95%, os intervalos de confiança são obtidos somando-se ou subtraindo-se dois desvios-padrão da previsão.

Após a estimação do modelo log-linear, a taxa r de crescimento por período pode ser obtida usando-se do fato de que

$$\beta_1 = \ln(1 + r),$$

tal que

$$\exp \beta_1 = \exp[\ln(1 + r)],$$

$$r = \exp \beta_1 - 1,$$

com a variância aproximada pela teorema Delta (CASELLA; BERGER, 2002, p. 242-245) dada por

$$\text{var}(r) = \left(\frac{\partial r}{\partial \beta_1}\right)^2 \text{var}(\beta_1),$$

e o desvio-padrão obtido a partir da extração da raiz quadrada da variância.

Fonte de dados

Os cálculos empregados na projeção da tarifa foram obtidos nos relatórios de consumo e receita da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Para a projeção do valor fio B, usaram-se os dados contidos no relatório de base de dados das tarifas das distribuidoras de energia elétrica, também disponibilizado pela ANEEL.

Projeções da tarifa média de fornecimento e do Fio B (2025-2049)

Os valores para a tarifa média de fornecimento e o Fio B foram projetados através de regressão linear, com o método de mínimos quadrados ordinários. O Quadro 1 sumariza os resultados das estimações.

Quadro 1 – Modelos de regressão para projeção de valores para a tarifa de fornecimento e o Fio B

Variável projetada	Parâmetro (desvio-padrão entre parênteses)		
	β_0	β_1	Taxa média anual de variação
Tarifa média de fornecimento (Regressão 1)	-165,8324 (20,9340)	0,0817 (0,0104)	8,52% (1,13%)
Fio B (Regressão 2)	-191,3664 (8,4398)	0,0936 (0,0042)	9,81% (0,46%)

Fonte: Elaboração própria. Os dados usados nas estimativas foram fornecidos por ANEEL.

Os erros-padrão reportados na regressão 1 são robustos para autocorrelação e heterocedasticidade (NEWKEY; WEST, 1987, 1994). Na regressão 2, os problemas de autocorrelação e heterocedasticidade foram suprimidos com a *studentização* das

observações de 2010 e 2011 (WOOLDRIDGE, 2012, P. 329-330). Não foram encontrados indícios de falta de normalidade nos resíduos de ambas regressões (JARQUE; BERA, 1987).

Estima-se que a tarifa de fornecimento e o Fio B tenham apresentado taxas médias de crescimento na ordem de 8,52% e 9,81% ao ano, respectivamente, com os baixos valores de desvio-padrão indicando que este crescimento foi consistente.

Contribuíram para a elevação do custo da energia elétrica para a classe rural a criação do sistema de bandeiras tarifárias (instituído pela Resolução ANEEL 547/2013) e a retirada gradual de subsídios federais da tarifa rural (encetada nos termos do Decreto 9.642/2018).

As Figuras 1 e 2 oferecem representações gráficas das projeções, incluindo intervalo de confiança de aproximadamente 95% (dois desvios-padrão), e os valores projetados constam da Quadro 2.

Figura 1 – Representação gráfica da projeção para a tarifa de fornecimento.

Fonte: Elaboração própria. Os dados usados nas estimativas foram fornecidos por ANEEL.

Figura 2 – Representação gráfica da projeção para a o valor de Fio B.

Fonte: Elaboração própria. Os dados usados nas estimativas foram fornecidos por ANEEL.

Quadro 2– Projeções para a tarifa média de fornecimento da classe rural e fio B, grupo B, da Copel Distribuição.

Ciclo	Tarifa	Intervalo de confiança (± 2 desvios-padrão)		Fio B	Intervalo de confiança (± 2 desvios-padrão)	
		Inferior	Superior		Inferior	Superior
2025	0,7414	0,4913	1,1188	0,1665	0,1460	0,1897
2026	0,8045	0,5303	1,2206	0,1828	0,1597	0,2092
2027	0,8730	0,5721	1,3322	0,2007	0,1746	0,2307
2028	0,9474	0,6171	1,4544	0,2204	0,1909	0,2545
2029	1,0281	0,6654	1,5884	0,2421	0,2086	0,2809
2030	1,1156	0,7173	1,7353	0,2658	0,2278	0,3101

2031	1,2107	0,7729	1,8963	0,2919	0,2488	0,3425
2032	1,3138	0,8327	2,0729	0,3205	0,2716	0,3783
2033	1,4257	0,8968	2,2665	0,3520	0,2965	0,4179
2034	1,5471	0,9656	2,4788	0,3865	0,3236	0,4618
2035	1,6789	1,0394	2,7117	0,4245	0,3531	0,5103
2036	1,8219	1,1186	2,9671	0,4661	0,3852	0,5641
2037	1,9770	1,2036	3,2473	0,5119	0,4202	0,6236
2038	2,1454	1,2948	3,5548	0,5621	0,4583	0,6895
2039	2,3281	1,3926	3,8921	0,6173	0,4998	0,7624
2040	2,5264	1,4975	4,2622	0,6779	0,5450	0,8431
2041	2,7416	1,6101	4,6683	0,7444	0,5943	0,9324
2042	2,9751	1,7308	5,1140	0,8174	0,6479	1,0313
2043	3,2285	1,8602	5,6032	0,8977	0,7064	1,1408
2044	3,5034	1,9990	6,1401	0,9858	0,7700	1,2620
2045	3,8018	2,1479	6,7294	1,0825	0,8394	1,3961
2046	4,1256	2,3075	7,3763	1,1887	0,9149	1,5446
2047	4,4770	2,4787	8,0865	1,3054	0,9972	1,7089
2048	4,8583	2,6622	8,8661	1,4335	1,0868	1,8909
2049	5,2721	2,8590	9,7220	1,5742	1,1844	2,0923

Fonte: Elaboração própria. Os dados usados nas estimativas foram fornecidos por ANEEL.

Referências

CASELLA, G.; BERGER, R. L. **Statistical Inference**. 2ª ed. Pacific Groove: Thomson Learning, 2002.

GUJARATI, D. N.; PORTER, D. C. **Econometria Básica**. 5ª ed. Porto Alegre: Mc Graw Hill, 2011.

JARQUE, C. M.; BERA, A. K. A Test for Normality of Observations and Regression Residuals. **International Statistical Review**, v. 55, n. 2, p. 163-172, 1987.

NEWAY, W. K.; WEST, K. D. A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix. **Econometrica**, v. 55, n. 3, p. 703-708, 1987.

NEWAY, W. K.; WEST, K. D. Automatic Lag Selection in Covariance Matrix Estimation. **Review of Economics Studies**, v. 1, n. 4, p. 631-653, 1994.

QUANTITATIVE MICRO SOFTWARE – QMS. **EViews 7 User's Guide II**. Irvine: Quantitative Micro Software, LLC, 2010.

WOOLDRIDGE, J. M. **Introductory Econometrics: A modern approach**. 5ª Ed. Mason: Cengage Learning, 2012.

Anúncios

Eventualmente, é possível que alguns visitantes vejam um anúncio aqui, assim como um [banner de Privacidade e Cookies](#) no rodapé da página. Você pode ocultar estes anúncios completamente ao fazer upgrade para um de nossos planos pagos.

FAÇA O UPGRADE AGORA

IGNORAR MENSAGEM

Deixe um comentário

← [Anterior: Estimação de taxa de crescimento e dispersão equivalentes](#)

[Próximo: Análise comparativa de estratégias de formação e rebalanceamento de carteiras de investimento](#) →

Olá,

Sou Fernando,

um macaco treinado.

Bem-vindo(a) ao Beyond The Cog, blog pessoal onde posto sobre estatística e economia.

Posts recentes

Análise econométrica do consumo residencial de energia elétrica do estado do Paraná: evidências de assimetria na resposta da demanda às variações na tarifa de fornecimento

Análise comparativa de estratégias de formação e rebalanceamento de carteiras de investimento

Projeção da tarifa de fornecimento de energia elétrica para o setor agropecuário do Paraná

Estimação de taxa de crescimento e dispersão equivalentes

Beyond The Cog

SOBRE

Designed with [WordPress](#)